

Lebenslauf

Herbert Bruderer, CH-9401 Rorschach, Schweiz

Tätigkeit im Bereich Informatik (Auswahl)

10. Februar 2026

- 1970 Operator im Rechenzentrum des CERN, Genf
- 1971–1976 Bundeskanzlei, Bern, Sprachendienst (maschinelle und maschinengestützte Sprachübersetzung)
- 1975 Organisation einer Vorführung des automatischen Sprachübersetzungssystems Systan (Russisch-Englisch) an der Universität Zürich
- 1976–1981 Berater für automatische Sprachübersetzung der Kommission der Europäischen Union, Luxemburg und Brüssel
- 1978 Film über Computerkunst in Frankreich mit dem Schweizer Fernsehen
- 1978 Gutachter für künstliche Intelligenz (Simulation von Entscheidungsprozessen) der ETH Zürich
- 1978 Handbuch der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken. K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978 / Walter de Gruyter, Berlin, 880 Seiten, 16 Abbildungen, Bibliografie mit 1600 Einträgen. Geleitwort von Prof. Dr. Kurt Bauknecht, Direktor des Instituts für Informatik der Universität Zürich und Präsident des Weltverbandes für Informatik IFIP. Satz durch GMD – Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, St. Augustin (Großforschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland), englische Übersetzung durch die Kommission der Europäischen Union, Brüssel
- 1980 Gutachter für Computerschach der Siemens-Nixdorf AG, Paderborn
- 1980 Nichtnumerische Datenverarbeitung. Dialogfähige Datenbanken und Informationsnetze, Computerschach und maschinenunterstützte Sprachübersetzung, Automation in Bibliotheken, künstliche Intelligenz und Computerkunst, Datenverarbeitung in Medizin und Chemie, Simulation von Entscheidungsprozessen, Rechtsinformatik. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Wissenschaftsverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1980, 267 Seiten, 60 Abbildungen, Geleitwort von Prof. Dr. Hansjürg Mey, Direktor des Instituts für Informatik und angewandte Mathematik der Universität Bern und Forschungsdirektor des Telekommunikationskonzerns Ascom, Bern
- 1980 Teilnahme an der ersten Mikrocomputerschachweltmeisterschaft in London mit dem Programm Viktor
- 1980–1999 Gutachter für Informationstechnik der Stiftung Warentest, Berlin
- 1981 Fritz-Kutter-Preis der ETH Zürich (Zusammenarbeit betrieblicher Informationsdienste)
- 1982 Automatische Sprachübersetzung (Hg.): Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, 377 Seiten, Wege der Forschung, Band 272

- 1993 Informatik-Medienpreis der Bedag Informatik AG, Bern (Gesamtwerk)
- 1999 Emil-Jucker-Preis der Informatikmesse „Computer-expo 99“, Lausanne (Groupe-ment romand de l'informatique (elektronische Hilfsmittel für Behinderte)
- 1999 PC aufrüsten. Für Einsteiger und Fortgeschrittene. Prozessoren und Arbeitsspeicher. Grafik- und Soundkarten. Festplattenwechsel. Externe Geräte. Selbstbau. Stiftung Warentest, Berlin 1999, 232 Seiten
- 2001–2003 Leitung des Informatikseminars der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Winterthur
- 2005–2012 Dozent am Departement für Informatik der ETH Zürich
- 2006–2007 Durchführung einer gemeinsamen öffentlichen Ringvorlesung „Informatik macht Schule“ von Universität Zürich und ETH Zürich
- 2012 Konrad Zuse und die Schweiz. Wer hat den Computer erfunden? De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2012, 250 Seiten, <https://doi.org/10.1524/9783486716658>
- 2012 Mitorganisator der internationalen Konferenz zum 100. Geburtstag von Alan Turing an der ETH Zürich
- 2015 Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 1. Auflage 2015, 850 Seiten, <https://doi.org/10.1515/9783110375619>
- 2017 Rechnen ohne Strom. Öffentliche Vorführung historischer analoger und digitaler Rechengерäte in der ETH-Bibliothek, Zürich
- 2017–2026 Autor bei den Communications of the ACM, New York
- 2018 Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2. Auflage 2018, Band 1, 751 Seiten, <https://doi.org/10.1515/9783110520705>
- 2018 Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2. Auflage 2018, Band 2, 849 Seiten, <https://doi.org/10.1515/9783110602616>
- 2020 Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>
- 2020 Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>
- 2020 Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>
- 2022 Switch, Zürich: Eröffnung einer Dauerausstellung von historischen analogen und digitalen Rechengерäten aus der ETH-Bibliothek Zürich
- 2024 Eintragung in die IT History Society Honor Roll (USA)
- 2026 Turning Points in the Analog and Digital World. Association for Computing Machinery, New York, 2026, 520 pages, 533 illustrations, 34 tables
- 2026 Wendepunkte in der analogen und digitalen Welt, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston 2026, 432 Seiten, 533 Abbildungen, 34 Tabellen

Herbert Bruderer
 Seehaldenstrasse 26
 Postfach 47
 CH-9401 Rorschach

Schweiz/Switzerland
+41 71 855 77 11

herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch